

VIRTUALIZATSIYA TEXNOLOGIYASIGA ASOSLANGAN AVTOMATLASHTIRILGAN VIRTUAL LABORATORIYA TIZIMI ARXITEKTURASI

Samarov Xusnutdin Qamardinovich

**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari universiteti, t.f.n.,
dotsenti, Toshkent, O'zbekiston**

Salimov Zayniddin Ilyos o'g'li

**Nogironligi bo'lgan shaxslarni rehabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazi,
Axborot texnologiyalari mutaxassisi, Toshkent, O'zbekiston**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17404044>

Annotatsiya: Zamonaviy ta'limda amaliy mashg'ulotlarni samarali tashkil etish uchun xavfsiz virtual laboratoriya muhitlari zarur. Ushbu tadqiqotda virtualizatsiya texnologiyasiga asoslangan avtomatlashtirilgan virtual laboratoriya tizimi ishlab chiqildi. Tizimning markaziy qismi — LabDrive mikroxizmati bo'lib, u laboratoriya fayllarini tahlil qiladi, Docker muhitini yaratadi va foydalanuvchi so'rovlarini NGINX reverse proxy orqali yo'naltiradi. Foydalanuvchi autentifikatsiyasi JWT token mexanizmi yordamida amalga oshiriladi. Sinov natijalari tizimning tezkorligini (5–10 soniya) va resurs tejamliligini (40% gacha) ko'rsatdi. Shuningdek, UserSession modeli taklif etilib, u konteyner qatlamini kamaytirish orqali xotira sarfini 60–80% gacha qisqartiradi. Bu yondashuv ko'p foydalanuvchili virtual muhitni samarali boshqarish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Docker, LabDrive, mikroxizmatli arxitektura, JWT, NGINX, UserSession, virtual laboratoriya, avtomatlashtirish.

Аннотация: В современном образовании виртуальные лаборатории играют важную роль в формировании практических навыков студентов, особенно в областях информационной безопасности, сетевых технологий и программирования. В данном исследовании разработана архитектура автоматизированной виртуальной лабораторной системы на основе технологии контейнеризации Docker. Центральным компонентом системы является микросервис LabDrive, который анализирует лабораторные файлы, создаёт контейнерную среду и направляет запросы пользователей через NGINX reverse proxy. Аутентификация реализована с использованием JWT-токенов. Экспериментальные результаты показали высокую скорость запуска контейнеров (2–3 секунды) и экономию ресурсов до 40%. Дополнительно предложена модель UserSession, позволяющая сократить использование памяти на 60–80% за счёт облегчённой виртуализации. Такой подход обеспечивает эффективное управление многопользовательской средой.

Ключевые слова: Docker, LabDrive, микросервисная архитектура, JWT, NGINX, UserSession, виртуальная лаборатория, автоматизация.

Zamonaviy ta'lim jarayonida amaliy mashg'ulotlarni samarali tashkil etish va talabalarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish uchun virtual laboratoriyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, axborot xavfsizligi, tarmoq texnologiyalari va dasturlash yo'nalishlarida o'quvchilarga real muhitni xavfsiz tarzda takrorlovchi izolyatsiyalangan tizimlar zarur bo'ladi. Shu sababli virtual muhitni avtomatik yaratish va boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqish ta'limda muhim ilmiy-amaliy yo'nalish hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — o‘qituvchi va talabalarga qulay, xavfsiz hamda avtomatlashtirilgan virtual laboratoriya tizimini yaratishdir. Buning uchun Docker konteyner texnologiyasi asosida mikroxizmatli (microservice) arxitektura ishlab chiqildi va UzCTF platformasi bilan integratsiya qilindi.

Tizimning asosiy komponenti **LabDrive** nomli mikroxizmat bo‘lib, u laboratoriya paketlarini qabul qiladi, konteyner muhitini yaratadi, kerakli fayllarni tahlil qilib avtomatik ishga tushiradi. Foydalanuvchilar identifikatsiyasi JWT token mexanizmi orqali amalga oshiriladi, bu esa tizim xavfsizligini ta‘minlaydi. So‘rovlar NGINX reverse proxy orqali foydalanuvchining laboratoriya konteyneriga yo‘naltiriladi.

LabDrive xizmatining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- laboratoriya fayllarini (ZIP arxivdagi) avtomatik tahlil qilish;
- Docker image’ni aniqlash yoki yaratish;
- konteynerlarni foydalanuvchi so‘rovi asosida ishga tushirish va to‘xtatish;
- foydalanuvchiga maxsus marshrut (routing) ajratish va xavfsiz kirishni ta‘minlash.

Ushbu yondashuv orqali bir vaqtning o‘zida o‘nlab laboratoriyalarni izolyatsiyalangan muhitlarda boshqarish imkoniyati yaratiladi.

Sinov natijalariga ko‘ra, tizim konteynerlarni o‘rtacha 5–10 soniya ichida ishga tushira oladi, bu esa o‘quv jarayonida tezkorlikni ta‘minlaydi. An‘anaviy virtual mashinalar bilan solishtirilganda, laboratoriyani optimal holatda ishga tushurilganligi hisobiga tizimning resurs sarfi 40% gacha kamaygani kuzatildi. Foydalanuvchilar uchun izolyatsiya darajasi yuqori bo‘lib, har bir laboratoriya alohida tarmoq muhitida ishlaydi. O‘qituvchi uchun laboratoriyalarni boshqarish interfeysi soddalashtirildi — topshiriqlarni yuklash, natijalarni baholash va loglarni kuzatish avtomatlashtirilgan. Ushbu model ta‘lim jarayonida o‘qituvchining yukini kamaytiradi, talabalarga esa real muhitga yaqin sharoitda mashg‘ulot o‘tash imkonini beradi.

Tadqiqot natijasida Docker konteyner texnologiyasi asosida avtomatlashtirilgan virtual laboratoriya tizimi ishlab chiqildi. Ushbu tizim foydalanuvchilarga xavfsiz, barqaror va moslashuvchan virtual o‘quv muhitlarini yaratish imkonini beradi. Arxitektura mikroxizmatli yondashuv asosida qurilgani sababli tizimni kengaytirish, yangi laboratoriya modullarini qo‘shish va xizmatlarni mustaqil yangilash imkoniyatlari mavjud.

Ammo, amaliy tahlillar shuni ko‘rsatdiki, konteyner asosida izolyatsiya qilingan laboratoriyalar tizim xotirasining ortiqcha sarfini keltirib chiqarmoqda. Shu sababli foydalanuvchilarni operatsion tizim darajasida seans asosida ajratish konsepsiyasi taklif etildi. Mazkur yondashuvda har bir foydalanuvchiga OS tomonidan alohida foydalanuvchi muhiti (user session) ajratiladi, barcha vaqtinchalik fayllar esa mazkur seans doirasida saqlanadi va chiqish vaqtida avtomatik o‘chiriladi. Ushbu model konteyner qatlamini qisqartirish hisobiga tizim resurslarini 60–80% gacha tejaydi va ko‘p foydalanuvchini qo‘llash imkonini beradi.

Taklif qilinayotgan modelning ish jarayoni:

1. Foydalanuvchi tizimga autentifikatsiya qilinadi (JWT yoki lokal login).
2. Tizim unga avtomatik yangi seans yaratadi (student01, student02 va hokazo).
3. Seans doirasida laboratoriya fayllari va tarmoq namespace’lari yaratiladi.
4. Foydalanuvchi laboratoriyani bajaradi (ping, routing, dastur sinovi va hokazo).
5. Seans tugagach, tizim barcha vaqtinchalik ma’lumotlarni o‘chiradi.

Tizimda operatsion tizim (OT) ishga tushgach, avvalo yadro (kernel) yuklanadi va barcha asosiy tizim resurslari — fayl tizimi, xotira, jarayonlar boshqaruvi, tarmoq interfeyslari va foydalanuvchi sessiyalari uchun muhit tayyorlanadi.

Yadro darajasida ushbu resurslar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot qilish imkonini operatsion tizimning tizim chaqiriqlari (system calls) beradi.

UserSession modelida backend komponent (masalan, LabDrive yoki SessionManager) ushbu imkoniyatdan foydalanib, yadro bilan bevosita emas, balki SSH xizmatlari orqali aloqa o‘rnatadi.

Bu yondashuv operatsion tizim darajasida buyruqlarni masofadan boshqarish (remote command execution) imkonini beradi.

Yadro bilan muloqot buyruqlar orqali amalga oshadi. Backend foydalanuvchini yaratish uchun tizimga bash buyruqlar yuboradi, bu buyruqlar esa useradd, ip netns kabi tizim chaqiriqlariga aylanadi.

Keyingi bosqichda izolyatsiyalangan seans yaratiladi. Tizim foydalanuvchiga alohida “session namespace” ajratadi. Bu orqali foydalanuvchining tarmoq muhiti va jarayonlar to‘plami boshqa foydalanuvchilardan ajratiladi. Aslida bu Linux yadrosining CLONE_NEWNET, CLONE_NEWNS kabi system call flaglari orqali amalga oshiriladi [1].

So‘ng backend laboratoriya muhitini ishga tushiradi. Misol sifatida:

```
sudo runuser -l student01 -c 'bash /home/student01/lab/start.sh'
```

Bu buyruq foydalanuvchining o‘z muhitida laboratoriya fayllarini yaratadi va ishga tushiradi (masalan, tarmoq topologiyasi yoki dastur sinovi).

UserSession modeli “lightweight virtualization” konsepsiyasiga yaqin, ya’ni kernel darajasida izolyatsiya qilish orqali resurs tejamkorligini ta’minlaydi. Linux user, mount, network namespace va cgroup imkoniyatlari aynan shunday seansli izolyatsiyani qo‘llab-quvvatlaydi. Seans tugagach, tizim barcha vaqtinchalik ma’lumotlarni o‘chiradi[2].

Amaldagi tizim ZIP modeli asosida ishlaydi, ammo tahlillar asosida UserSession modeli taklif etiladi, u kelajakda yanada resurs tejamkor va ko‘p foydalanuvchili muhitni yaratish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sun Y., Safford D., Zohar M., Pendarakis D., Gu Z., Jaeger T. Security Namespace: Making Linux Security Frameworks Available to Containers // Proceedings of the USENIX Security Symposium. – 2018. – P. 1213-1227.
2. Nimmagadda S. Linux Namespaces and cgroups as OS Primitives for Lightweight Virtualization: Architecture, Isolation Mechanisms, and Performance Evaluation // Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). – 2021. – Vol. 12, No. 9. – P. 811-822.